

YANGILANGAN KONSTITUTSIYA VA UNDAGI XOTIN-QIZLAR HUQUQ VA ERKINLIKLARI

Ergasheva Maftuna Avazbekovna

Andijon davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Tursunova Muhlisa Sanjarbek qizi

muhlisatursunova08@gmail.com

Botirova Mavludabonu Faridjon qizi

usminali526@email.com

Sulaymonova Nozima Zohidjon qizi

Muhammadjonova Xosiyat Dilmurod qizi

Andijon davlat Pedagogika instituti Aniq fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: ushbu maqolada mamlakatimizda yangilangan konstitutsiya va undagi xotin-qizlarning imkoniyatlari, ular uchun yaratilgan shart-sharoitlar o‘zbek millatining g‘ururi ekanligi hamda Gender tengligi haqidagi me‘lumotlar keltirildi.

Kalit so‘zlar: qonun ustuvorligi, referendum, Oliy Kengash, Gender tengligi, deklaratsiya, harakatlar platnormasi, huquqbuzarlik, monogamiya, zo‘ravonlikga.

Аннотация: в данной статье представлена информация об обновленной конституции нашей страны и возможностях женщин в ней, созданных для них условиях – гордости узбекской нации, гендерном равенстве.

Ключевые слова: верховенство закона, референдум, Верховный совет, гендерное равенство, декларация, платформа действий, преступность, моногамия, насилие.

Abstract: this article provides information about the updated constitution of our country and the opportunities of women in it, the conditions created for them are the pride of the Uzbek nation, and gender equality.

Key words: rule of law, referendum, Supreme Council, Gender equality, declaration, action platform, crime, monogamy, violence.

Kirish: Huquqiy davlatning muhim va ajralmas belgisi - bu qonun ustuvorligi hisoblanadi. Qonun ustuvorligi xalq hokimiyati va inson huquqlari tushunchalari bilan bevosita bog‘liq prinsipdir. Chunki xalq hokimiyati deganda fuqarolarning qarorlar qabul qilish jarayonida bevosita yoki bilvosita ishtirok etish huquqi tushuniladi. Shu bilan birga, xalqning ishonchi bo‘lgan, fuqarolarning parlamentga saylab qo‘ygan vakillari orqali yoki o‘zlari tomonidan bevosita referendum orqali qabul qilingan qonunlar xalq hokimiyatchiligining natijasi hisoblanadi. Inson huquq va erkinliklari qonunlar vositasida hayotga joriy etiladi. Aslida qonunlarning asosiy maqsadi ham inson va uning huquq - erkinliklarini himoya qilishdan iboratdir. Qonun ustuvorligi

shaxsga o‘z huquq va erkinliklarini mone’liksiz amalga oshirish, o‘z hayoti, erkinligi, sha’ni, qadr-qimmatini va boshqa daxlsiz huquqlari qonunan kafolatlanganligi tufayli tinch, osoyishta, xotirjam, hech qanday tashqi ta’sirlardan, zo‘ravonlik va o‘zboshimchalikdan qo‘rqmay yashash imkoniyatini beradi.¹

Davlatimizning bosh qonuni, huquq va erkinliklarimiz kafolati, dunyoda tenglar ichida teng, davlatchilik tarixiga ega xalq, suveren davlat ekanimizning shahodati bu bizning konstitutsiyamiz hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabr kuni Respublika Oliy Kengashining XI sessiyasida qabul qilingan. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 6 bo‘lim, 26 bob, 128 modda va Muqaddima (kirish) qismidan iborat.

O‘zbekiston o‘z mustaqilligini e’lon qilgan kundan boshlab yangi, suveren davlat qaror topdi desak yanglishmagan bo‘lamiz. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi yaratilish jarayonida qaysidir davlatdan ko‘r-ko‘rona ko‘chirib olinmaganligini ham inobatga olish kerak. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiya-si eng taraqqiy etgan davlatlarning tarixiy tajribasiga tayangan holda yaratilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning yuridik kuchi:

Konstitutsiyaga ko‘ra, O‘zbekiston – Prezidentlik boshqaruv shaklidagi suveren demokratik respublika hisoblanadi. Konstitutsiyada davlatni, jamiyatni rivojlantirishning demokratik omillari belgilab berilgan bo‘lib, unda Xalq davlat hokimiyatining birdan bir manbai hisoblanishi ko‘rsatib o‘tilgan. Prezident Konstitutsiyaga, qonunlarga asoslanib hamda ularni ijro etish yuzasidan respublikaning butun hududida majburiy kuchga ega bo‘lgan farmonlar, qarorlar, farmoyishlar qabul qiladi. O‘zbekiston Konstitutsiyasida jamiyat hamda davlatning hayotidagi eng muhim masalalar umumiy ovoz (referendum)ga qo‘yilib, hal qilinadi.

Shu kunga qadar 1992 yildan buyon konstitutsiyaga jami 15 marta o‘zgartish kiritilgan. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahriri 2023 yil 1 maydan e’tiboran kuchga kirdi. Bunga 30 aprel kuni bo‘lib o‘tgan referendum natijasiga ko‘ra 11 ta moddadan iborat tegishli qonunning qabul qilinishi asos bo‘ldi. Yangilanish natijasida, bosh qomusdagi moddalar soni 128 tadan 155 taga, undagi normalar esa 275 tadan 434 taga oshdi. Umumiy qilib aytganda konstitutsiyamiz 65 foizga yangilandi.

Hozir so‘z boradigan mavzuyimiz bu konstitutsiyadagi xotin-qizlarning huquqlari, erkinliklari, ularga berilgan imkoniyatlar va hozirda yaratilayotgan imkoniyatlar haqida bo‘ladi.

Mamlakatimizda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini har tomonlama ta’minlash to‘g‘risida 40dan ziyod normativ-huquqiy hujjatlar, shulardan, “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”, “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida” va “Fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash to‘g‘risida”gi muhim yangi qonunlar qabul qilindi.

O‘zbekiston xotin-qizlarni kamsitish va ta’qib qilishning barcha shakllaridan huquqiy, ijtimoiy va iqtisodiy himoya qilishni nazarda tutuv-chi barcha asosiy xalqaro shartnomalarga qo‘shilgan.

Bundan tashqari mehnat kodeksida ham shu kabilar ko‘rsatilgan:

Mehnat kodeksi va boshqa tegishli normativ-huquqiy hujjatlarga xotin-qizlar uchun taqiqlangan kasbiy faoliyat sohalari qisqartirish, qonunchilikdagi gender-assimetrik qoidalarni bartaraf etishga qaratilgan qo‘shimchalar va o‘zgartirishlar kiritildi. Diqqatga sazovar joyi ushbu qonunlarni ishlab chiqishda BMT ning O‘zbekistondagi vakolatxonasi, Aholishunoslik jamg‘armasi, Bolalar jamg‘armasi, Inson huquqlari bo‘yicha Oliy Komissar boshqarmasi, Xalqaro migratsiya tashkiloti va Xalqaro mehnat tashkiloti kabi BMT tuzilmalari mutaxassislari ishtirok etdilar.

Xotin-qizlar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishini ta’minlashning institutsional asoslari yanada mustahkamlandi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasining Gender tenglikni ta’minlash masalalari bo‘yicha komissiyasi, Oliy Majlis Senatida alohida qo‘mita, Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasi yangitdan tashkil etildi va faoliyati yo‘lga qo‘yildi.

Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar yaratish, xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta’minlash, ularni manzilli qo‘llab-quvvatlash, ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, davlat va jamiyat boshqaruvidagi o‘rnini kuchaytirish, turmush va mehnat sharoitlarini yaxshilash, bandligini ta’minlash, daromadlarini ko‘paytirish, tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etish, “Ayollar daftari” bilan manzilli ishlash, xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlik-lardan himoya qilish, oila asoslarini yanada mustahkamlash kabi masalalarni xalq etishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar, dasturlar va tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, mutasaddi tashkilotlar tomonidan xotin-qizlarning muammolari o‘z vaqtida bartaraf etilishi ustidan samarali jamoatchilik nazoratini yo‘lga qo‘yishga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Jamoatchilik eshituvida bugungi kunda O‘zbekiston boshqaruv tizimida ayollar ulushi 33 foizga yetgani, 81 ta vazirlik va idorada ilg‘or va bilimli ayollardan iborat 15 ming nafardan ortiq kadrlar zaxirasi shakllantirilgani alohida e’tirof etildi. Tashkilot va korxonalar raxbarlarining o‘rtacha 45,3 foizi – ayollardir. Xotin-qizlar - sog‘liqni saqlash va ijtimoiy sohalarda faoliyat yuritayotganlar-ning 82 foizini, fan, ta’lim, madaniyat, san’at sohasida 72 foizi, qishloq xo‘jaligi-da 45 foizi, tadbirkorlik subyektlarining 29 foizini tashkil etadi.

“Hech kim mehr va e’tibordan chetda qolmaydi” degan tamoyil asosida birgina 2021 yilda 900 mingga yaqin xotin-qizlarga ijtimoiy-iqtisodiy, tibbiy, huquqiy va psixologik yordamlar ko‘rsatildi. 18 mingta ayollarga uy-joy xarid qilish uchun imtiyozli kreditlar ajratildi. Boquvchisini yo‘qotgan ayollarning farzandlari uchun bog‘cha xarajatlarini byudjetdan qoplash tartibi joriy etildi. Xotin-qizlar tadbirkorligini

qo‘llab-quvvatlash maqsadida 2 trillion so‘mdan ziyod kredit va subsidiyalar ajratildi. Natijada 320 mingdan ortiq xotin-qizlar doimiy ish va daromadga ega bo‘ldilar, ayol rahbarlar boshqaruvidagi kichik korxonalar va mikrofirmalar soni 36,4 mingdan ortdi. Ularning sof daromadi 2020 yilga nisbatan 7 trln so‘mga oshib, 22,6 trln so‘mni tashkil etdi.²

O‘zbekiston xalqaro hamkorlikni yo‘lga qo‘yganligini ko‘rsatib o‘tdi. Xususan, “Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risida”gi BMT Konvensiyasi (CEDAW), Vena deklaratsiyasi, Pekin deklaratsiyasi va harakatlar platformasi doirasida BMTning tegishli konvensiya-viy tashkilotlariga xalqaro majburiyatlarining ijrosi yuzasidan davriy (joriy yilda – oltinchi) hisobotlarini taqdim etib kelmoqda.

Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijalari va erishilgan marralar xalqaro tashkilotlar, jumladan, BMT, Parlamentlararo ittifoq, Jahon banki tomonidan alohida e’tirof etilmoqda. Ayollar, biznes va qonun indeksida O‘zbekiston 2020 yilda xotin-qizlar huquqlari va gender tenglik bo‘yicha ahamiyatga molik islohotlarni amalga oshirgan 27 ta davlat qatoriga kiritildi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlarining 32 foizi, Senat a’zolarining qariyb 25 foizini xotin-qizlar tashkil etgani xolda, parlamentdagi xotin-qizlar soni bo‘yicha dunyodagi 190 ta milliy parlamentlar o‘rtasi-da 37-o‘ringa ko‘tarildi. “Siyosatdagi ayollar” jahon reytingida 45-o‘rinni egalladi.

Shu bilan birga xotin-qizlar huquq va erkinliklarning yangi ifodalari yangilangan yangi konstitutsiyada ham belgilab qo‘yildi. Bunga ko‘ra yangilangan konstitutsiya uch guruhga bo‘lingan, shundan:

Ikkinchi guruh yangiliklari, Konstitutsiya 37-moddasining yangi tahririda o‘z aksini topdi:

➤ har bir ishlovchi ayol homilador bo‘lgan taqdirda va tug‘ish davrida haq to‘lanadigan ta’tilga hamda yangi tug‘ilgan chaqaloqni parvarish qilish uchun ta’tilga yoki bolani farzandlikka olish uchun ta’tilga chiqish huquqiga ega ekani belgilab qo‘yilmoqda;

➤ homiladorligi yoki bolasi borligi sababli ayollarni ishga qabul qilishni rad etish, ishdan bo‘shatish va ularning ish haqini kamaytirish taqiqlanishi;

Uchinchi guruh yangiliklari Konstitutsiya 63-moddasi yangi tahririda namoyon bo‘ladi:

➤ nikoh ayol va erkakning ixtiyoriy roziligiga va teng huquqliligiga asoslanishi;

➤ ayollar hayotning barcha jabhalarida, siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ijtimoiy va oilaviy hayotda erkaklar bilan teng huquqlarga egaligi, davlat xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilishi, erkaklar va ayollarga teng mehnat uchun teng haq to‘lash tamoyilini qo‘llashi;

➤ erkaklar va ayollar oilada, siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy hayotda hamda ta’lim, mehnat hamda ijtimoiy ta’minot, davlat mukofotlarini olishda teng huquqlarga egaligi;

➤ har bir ayol to’liq va teng insoniy qadr-qimmatga egaligi, bu siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy faoliyatda teng imkoniyatlarni o’z ichiga olishi, ayollar bolalarning vasiyligi va homiyligi bo’yicha erkaklar bilan bir xil huquqlarga egaligi va Parlament bu huquqlarning amalga oshirilishini qonun bilan tartibga solishi hamda Konstitutsiyada mustahkamlangan ayollar huquqlarini buzadigan barcha qonunlar, urf-odatlar, madaniy amaliyotlar huquqbuzarlik sifatida e’tirof etilishi;

➤ ayollarga nisbatan kamsitishlarning barcha shakllari bekor qilinishi, ularning majburiy mehnatidan foydalanish taqiqlanishi, erkaklar va ayollar barcha sohalarda, ayniqsa nikoh va oilaviy munosabatlarda teng huquqlarga egaligi va nikoh o’zaro rozilik va monogamiya shartlari tamoyillari asosida belgilanishi;

➤ davlat xotin-qizlarning farovonligi va huquqlarini himoya qilishga intilishi zarurligi;

➤ ayollarni jinsi yoki nikohiga qarab kamsituvchi har qanday qonun maqomi o’z kuchini yo’qotishi, ayollarni kamsituvchi xatti-harakatlar, xususan, jinsiy haqorat qilish, bezorilik va zo’ravonlik yoki kuch ishlatish, ishda, biznesda va jamoat ishlarida kamsitish hamda mulkdan, jumladan, meros orqali olingan mulkdan mahrum qilish ta’qiqlanishi;

➤ har bir ayol xavfsiz onalik va reproduktiv salomatlik huquqiga egaligi hamda diniy, ijtimoiy, madaniy an’analar, urf-odatlar yoki boshqa sabablarga ko’ra jismoniy, ruhiy, jinsiy zo’ravonlikga duchor bo’lishi mumkin emasligi va bunday qilmish qonun bilan jazolanishi va jabrlanuvchi qonunga muvofiq tovon undirishga haqliligi, ayollar ijobiy diskriminatsiya asosida ta’lim, sog’liqni saqlash, ishga joylashish va ijtimoiy ta’minot sohasida alohida imkoniyatlar olish huquqiga ega bo’lishi kerakligi haqida o’zgartirishlar kiritildi.³

Xotin-qizlarning jamiyatdagi o’rni, ularni har tomonlama qo’llab-quvvatlash borasidagi islohotlarning ifodasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining asarlarida batafsil bayon etilgan (Sh.M.Mirziyoyev). Binobarin, Prezident asarlari o’z vazifasini bajardi. Ayollarning qobiliyatli bo’lgan yetakchilarini tayyorlashdagi o’zgarishlarni yoritishning uslubiy asoslarini yaratish, tadqiqotni amalga oshirishga qaratilgan ilmiy ish metodologiyasidan foydalanilgan ayollarning ijtimoiy-siyosiy faoliyati oshirish kabilar kiradi. Xususan, T.Narboyevaning “Ijtimoiy xotin-qizlar himoyasi”, S.Safoyevning “Xotin-qizlarga davlat tomonidan beriladigan nafaqalar” haqidagi tahliliy ishlari, O.Jamoldinovaning “Gender tengligi” haqidagi maqolalari ham bu fikrlarni jamlashga muhim asos bo’ldi.

O‘zbekistonda ham qizlarning oliy o‘quv yurtlariga kirishi, hujjat topshirishiga e’tibor qaratilmoqda. Ta’lim yildan yilga oshib bormoqda. Eng muhimi, ko’plab oilalar

jamiyat o‘z farzandlarini martaba orttirishga va oliy o‘quv yurtlariga hujjat topshirishga undamoqda o‘rta maktabni tugatgandan so‘ng ta’lim olishga undab kelajakda o‘zi hohlagan kasb egasi, o‘zi hohlagan sohaning yetuk mutahasisi bo‘lib yetishib chiqishi uchun zarur bo‘lgan har qanday shart-sharoitlarni yaratib berishmoqda. Shu jumladan bunday e‘tibor raqamlarda o‘z ifodasini topgan. Bugungi kunda (2022-yil 3-fevral holatiga ko‘ra) 159 ta oliy ta’lim mavjud O‘zbekistondagi muassasalar, jumladan, Toshkent shahrida 72 ta, viloyatlarda 87 ta, universitet – 28 ta, institut - 47 ta, akademiya - 3 ta, konserva-toriya - 1 ta, filial – 26, xorijiy universitetlar va ularning filiallari – 30 ta, nodavlat oliy ta’lim muassasalar – 24 ni tashkil etmoqda.

Bir so‘z bilan aytganda, bu jarayonda xotin-qizlarning ishtiroki tobora ortib bormoqda O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, davlat va jamiyat taraqqiyotining amaliy ifodasidir. Xotin-qizlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan mustahkam huquqiy baza yaratilgan. Ayollar jamiyatning ajralmas qismiga aylandi. Ayollar daftarlari kabi ijtimoiy yordam dasturlari ayollarga hech narsaga muhtoj emasligini ta’minlashga, faol sifatida harakat qilishga yordam bermoqda. Ana shunday yuksak e‘tibor tufayli xotin-qizlar ishtiroki jamoat hayotida ularning oliy ta’limga bo‘lgan motivatsiyasi oshdi va ma’lum kasbi ko‘paydi, mas’ul lavozimlarga ayollar nomzodi ko‘rsatildi ob’ektiv shartga aylandi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir tavsiyalar:

-har bir oilada qizlarning ta’lim olishi uchun keng imkoniyatlar yaratish mukammal ta’lim olish, o‘z qobiliyatlarini ko‘rsatish. Shu bilan birga, yosh otalarga qizlarning qo‘shimcha o‘yinlarda individual ishtirok etishi haqida keng tushuncha, darslarga o‘g‘il bolalarning qo‘shimcha mashg‘ulotlarda ishtirok etishi kabi munosabatda bo‘lish kerak;

-umumta’lim maktablari va kasb-hunar ta’limi muassasalarida yetakchi qizlar klublarini tashkil etish maktablar, texnikumlar va kollejlarda qizlarni maqsadli tayyorlashni tizimlashtirish yetakchilik qobiliyatlari yuzaga chiqarish chora tadbirlarini joriy etishni yo‘lga qo‘yish kabilar. Shu maqsadda o‘zaro hamkorlik asosida milliy dastur ishlab chiqildi; Yoshlar ishlari agentligi, Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi va Xalq ta’limi va Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirliklari;

-jamiyatda “ziyoli oila” tamoyilini faol targ‘ib qilish har bir yosh turmush qurgan er-xotinning muayyan kasb-hunarga ega bo‘lishi zarurligini tushuntirish yoki oliy ma’lumot olish, rivojlangan mamlakatlardagi oilaviy islohotlar tajribasini o‘rganish;

-Agentlik tomonidan tashkilotlarda ishlayotgan ayollarning hisobini yuritish Davlat xizmatlarini rivojlantirish, ularning martaba jarayonini faol nazorat qilishni

rivojlantirish, ibratli ayol yetakchilar faoliyatini ommalashtirish ommaviy axborot vositalari;

-yetakchi ayollar va ayollar uchun maxsus kurslar tashkil etish.

Yoshlar ishi va istiqbolli kadrlar tayyorlash institutida zaxira ro‘yxati Respublika Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi qoshida O‘zbekiston, Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent davlat yuridik universitetiga xotin-qizlar uchun kvota ajratish choralarini ko‘rilsin. Yangi O‘zbekiston universitetida davlat boshqaruvi yo‘nalishi bo‘yicha magistratura yo‘nalishlari uchun xotin-qizlarga alohida kvotalar ajratildi.

Xulosa: mana shu o‘zgartirishlar natijasida ayollarning huquq va imkoniyat-lari sezilarli darajada kengaytirilishiga erishildi. Buning natijasida xotin-qizlarning fan-texnika, innovatsiya va rivojlanayotgan barcha sohalarning har jabhalarida o‘zining imkoniyatlarini, bilimlarini ko‘rsatishmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://constitution.uz/oz/pages/Konstitutsiya_ustunligi
2. <https://corp.uzairways.com/uz/8-dekabr-ozbekiston-konstitutsiyasi-qabul-qilingan-kun-0>
3. <https://davr24.uz/archives/8740>
4. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA‘LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
7. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA‘RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
8. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
9. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o‘gli, U. B., & Tohirjon o‘g‘li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
10. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
11. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
12. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

13. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
14. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).
15. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
16. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.
17. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
18. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.
19. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.
20. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҲОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(4), 17-21.
21. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.
22. Ergasheva, M. (2023). TALABALARNING IJTIMOIIY FAOLLIK KOMPENTENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *Interpretation and researches*, 1(10).
23. ERGASHEVA, M. (2024). TALABALARANING IJTIMOIIY FAOLLIK KO ‘NIKALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TARIXIY BILIMNING AHAMIYATI. *News of UzMU journal*, 1(1.3. 1), 246-249.